

SHAXSNI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQANING ROLI. UMUMIY MUSIQIY TA'LIMNING TAMOYILLARI.

Yuldashaliyeva Shohistaxon

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926970>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim va tarbiya jarayonida musiqa va san'atning keng qamrovidagi o'рни hamda buni amalga oshirishda qo'llaniluvchi pedagogik ishlar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: musiqa tarbiyasi, inson ruhiyati, bola psixologiyasi, pedagogik qarash, oilaviy muhit, inson kamoloti, milliy musiqa, milliy an'ana.

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Har bir insonni ma'naviy shakllantirishda oilani, maktabni, jamiyatning ahamiyati katta. Chunki insonni insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi. Yosh avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyani ko'plab omillari qatori musiqa tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, insonni atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishda va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, uni nafosat olamiga olib kirish va ahloqiy g'oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma'naviy ozuqa beradi.

Maktabda musiqa o'qituvchisining asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqa madaniyatini shakllantirish, ularni zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazish. Maktabda musiqa darslarini o'qitishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarning musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishi va mehr muxabbatini oshirish;
- musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni musiqiy qobiliyatlari, musiqiy uquvi, ovozi, diqqat e'tibori va ijodkorlik his-tuyg'ularini oshirish;
- Musiqiy asarlarni badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida ahloqiy-estetik ruhda tarbiyalash;
- Musiqa darslarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish, mehnatga muxabbat, Vatanga muxabbat, kattalarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish.[1]

Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratiga bog'liq. Har qanday san'atkor ham maktabda musiqa madaniyati darslarini olib bora olmaydi. Buning uchun musiqa o'qituvchisi

pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi, musiqa o'qitish va metodikasi, hamda o'z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o'zlashtirgan bo'lishi kerak.

Musiqa o'qituvchisi o'z kasbiga va bolalarga mehr qo'ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo'lgan shaxs bo'lishi lozim.

Donishmand xalqimiz azaldan kuy va qo'shiqni bola qalbiga tez yo'l topa olishi, uning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, yaxshi xulq va odob, mehr – oqibat, sabr-toqat, kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini azalda anglab yetgan. Oilada farzandni qo'shiq aytishga, soz chalishga o'rgatish ota – ona orzusi hisoblangan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib musiqadan umrbod ozuqa oladi. Chunki bola hali yurishni so'zlashni bilmay turib musiqani eshitib, turli qo'l harakatlari bilan musiqaga munosabatini bildiradi. Shuning uchun azaldan har bir oilada musiqa cholg'u asboblaridan dutor, doira, rubob saqlash urf odat bo'lib qolgan. Musiqadan ozuqa olish uchun esa inson sof qalb egasi, yuksak ma'naviyatli, go'zallikni his eta oladigan inson bo'lishi kerak. [2]

Xalqimiz kelajagi Mustaqil O'zbekistonning istiqboli ko'p jihatdan o'qituvchiga uning dunyoqarashiga, tayyorgarligi, fidoiyligiga, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, ixtisoslarga doir fanlartga o'qitish va pedagogik mahoratni egallash nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish bugungi kun talabidir. Uzluksiz pedagogik ta'lim tizimini amalga oshirilishi munosabati bilan o'qituvchilarni malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ishlari diqqat markazidadir. [2-3]

O'qituvchilik kasbi sharafli, lekin juda murakkab kasbdir. O'qituvchi musiqa nazariyasini egallashi bilan birga bolalarni sevishi, pedagogic amaliyotni ham o'tgan bo'lishi kerak. Chunki, maktab hayotidagi pedagogik jarayon juda hilma – xildir. Bu esa musiqa o'qituvchisidan puxta bilim, amaliy tayyorgarlikni, yuksak pedagogic mahorat va ijodkorlikni talab etadi.

Bo'lajak musiqa o'qituvchisi kiyinish madaniyati va nutq madaniyatiga ega bo'lishi kerak. U o'qituvchilik kasbini va bolalarni yaxshi ko'rishi hamda ularni barkamol inson sifatida kamol topishiga ko'maklashishi, har bir darsni o'quvchilarni hayot tajribasiga bog'lagan holda olib borishi, hilma – xil metodlar, innovatsiyon texnologiyalar, ko'rgazmali qurollar, kompyuter slaydlari, tarqatma materiallardan foydalanishi kerak. O'z kasbiy mutaxassisligini puxta egallagan bo'lishi, bolalar ovoziga o'zining ovozini moslab kuylay olishi, ijrochilik mahoratiga ega bo'lishi, sinfdan tashqari to'garaklarga o'quvchilarni jalb etish bilan turli tanlovlarda tadbirlarda o'quvchilar faol ishtirok etishi kerak.

O'qituvchi har bir darsini ssenariy muallifi, artisti, ijrochisi hamda rejissori bilan birga zamon bilan hamnafas qadam tashlashi muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilik kasbini egallash uchun albatta kasbiy qobiliyat bilan birga ijtimoiy va ruhiy sog'lom bo'lishi darkor.[4]

Buyuk pedagog A.Avloniy shunday degan edilar-“Tarbiya qiluvchilar tabib kabi, tabib hastani badanidagi kasallikka davo qilgani kabi, o'qituvchi ham bolani musiqa orqali, axloqiy rivojiga , diqqat markaziga ta'sir etib, ularda poklik , vijdon, sadoqat, mehr, kattalarga hurmat, Vatanga muxabbat kabi tuyg'ularni tarbiyalaydi”. “Tarbiya biz uchun yo hayot , yo halokat, yo-saodat, yo-falokat masalasidir” deb yozgan edi.

Buyuk mutaffakkir shoir A.Navoiy o'z asarlarida musiqa tarbiyasining qirralarini chuqur o'rganib shunday dedi: “Musiqa jamiyat hayotining muhim negizidir. Faqat musiqagina odamning qalbiga tiniqlik, mutanosiblik va o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini olib kiradi va uni baxtiyor qiladi.

Al-Farobiy fikricha: “Musiqa – nodir san'atdir . Ezgulikka yetaklovchi kuchdir”.

“Kimki ilm hikmat o'rganmoqchi bo'lsa avvalo o'zi ma'naviy barkamollikka erishmog'i lozim,” deydi Abu Rayxon Beruniy.Shunday ekan, hozirgi davrda musiqa o'qituvchisidan mas'uliyat, fanga yangicha yondashuv, uning metodologiyasini chuqur o'rganish talab etiladi. Umumta'lim maktablarida esa musiqa madaniyati darslarining asosiy maqsadi, o'quvchilarda musiqaga qiziqish uyg'otish vositasida musiqiy madaniyatni tarkib toptirish. Zero kuy va ohang ta'sirida inson ezgulikka intilish, go'zallikni asrash , ona tabiatga, ona Vatanga muxabbat his tuyg'ularini shakllantirish, ma'naviy dunyosini boyitadi.[5]

Musiqa madaniyati darslari pedagogikaning ta'lim nazariyasi vazifalari asosida tuziladi. Mazkur vazifalar o'qituvchi hamda o'quvchi tomonidan bajariladigan barcha ta'lim asoslari- dars mazmuni metodlari va darslarning tuzilishidagi asosiy talablar va uniing yo'nalishini belgilab beradi, Musiqa madaniyati darslarining ta'lim vazifalari 5 turdan iborat :

- 1.Musiqa ta'lim va tarbiyasida ilmiylik va davomiylik vazifasi;
2. Darsda o'quvchilarning onglilik va aktivlik vazifasi.
3. Musiqa madaniyati darslarida k o'rgazmalilik vazifasi.
4. O'quv materiallarining bolalar bilim va malakalariga mosligi vazifalari;
- 5.Musiqa darslarida bilim va malakalarning mustahkamligi vazifalari.

Mazkur vazifalar asosan o'quv materiallarining q o'llash, musiqa darsi mazmunini va rejasini tuzish jarayonida q o'llaniladi. Yuqorida qayd etilgan

prinsiplar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, musiqa darsini davlat ta'lim standartiga muvofiq milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda uzluksizligini va uzviyligini asos qilib musiqa faoliyatini izchilligini ta'minlaydi.[6]

Musiqa ta'limi va tarbiyasida ilmiylik, davomiylik, onglilik va aktivlik prinsiplari. Har bir darsda o'zining tuzilishi va mazmuni bilan ilmiy asosda tashkil topishi lozim Musiqa haqidagi bilimlar doirasi, musiqa ta'lim va tarbiyasining asosiy omilidir. Unda insoniyat yaratgan musiqaga oid qoidalar, hulosalar umumlashgan musiqaviy tajribalar o'z aksini topgan, Ularni o'zlashtirish musiqa amaliyotida bilim va k o'nikmalar hosil qilish demakdir. Dars jarayonida o'quv materiallarini bolalarni bilim tajribasiga mosligi. Bolalar ovoziining rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olish, nota qonuniyatlarini to'g'ri o'rgatish, bolalarning fikriy qobiliyatlariga mos ravishda tahlil etish, darsining ilmiylik vazifalarini tashkil etadi. Ilmiylikni sistemaliksiz amalga oshirish qiyin. Darsning barcha o'quv faoliyati hamda keyingi darslarning o'zaro mantiqiy bog'lanishi sistemalilik asosini tashkil etadi. Kuylash va tinglash uchun asarlarni bilim va malaka darajasiga ko'tarib soddadan murakkabga, noma'lumdan, ma'lumga qarab o'zlashtirib borish vazifalari muayyan tartibga mos b o'lib sistemalilik demakdir.

Darsning har bir faoliyati o'z navbatida har bir darsning mantiqiy davomi b o'lib pedagogik maqsadlarni tobora amalga oshirishi davomiylik vazifasi demakdir.

Bilimni o'zlashtirish o'quvchining aqliy faoliyatiga asos b o'lgan bilish jarayoniga bog'liqdir. Musiqa idroki kishining hayotiy tajribasini boyitadi, real voqealarni badiiy his etib, bilish, fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Maskur malaka va ko'nikmaning shakllanishi bola ongining uzoq rivojlanish jarayonini talab etadi. Buniing uchun, bolaning materiallarini ongli ravishda bilib, o'zlashtirishi bilim jarayonini aktivligini vujudga keltiradi. Ma'lum musiqa asarini kuylab yoki tinglab o'zlashtirish va undan badiiy - estetik zavqlanib idrok etishda bolaning eng avvalo diqqat e'tiborinni jalb eta bilish, unga qiziqish uyg'ota bilish, onglilik va aktivlikni vujudga keltiradi. Musiqa ni ongli idrok etish va navbatida badiiy ohang va mantiqiy jihatdan xotirada turg'un saqlanishni talab etadi. Musiqa darslarida onglilik va aktivlik, ayniqsa vocal-xor malakalarini shakllanishi uchun zarurdir.

Xor b o'lib q o'shiq kuylash, musiqa tinglash, musiqa savodi faoliyatlarida ham onglilik va aktivlik, musiqaning nazariy va amalaiy to'g'ri bilsh va o'zlashtirishni osonlashtiradi.[7]

O'quv materiallarining bolalar bilim , malakalariga mosligi mazkur vazifalar dasturdan tanlab olingan o'quv materiallari va mazkur metodik materiallar asosida dars mazmunini tuzish jarayonida qvllaniladi. Bunda har bir sinfning umumiy bilim va malaka darajasi hisobga olinishi shart. Dastur asosida har bir sinfning bilim va malakalari hisobga olingan holda musiqa darsining taqvim mavzuiy-rejasi tuziladi. Kalendar mavzuli ish reja yilda ikki marta o'quvchilarning yosh hususiyati, musiqiy uquvi yangi qvshiqqlar, musiqa tinglash uchun asarlar, musiqa savodi vquv materiallari, dars faoliyatlariga qarab tuziladi.

Musiqa darslarida bilim va malakalarining mustahkamligi mazkur vazifalarni amalga oshirishning eng asosiy shartidir.

Birinchiidan- bilim va malakalarning chiqirligi, mustahkamlihi va hayotiyiligini ta'minlash lozim, Ya'ni mazkur asarni va uniing ijro uslubini madaniy hayotimiz uchun zarur ekanligi haqida bolalarda ishinch hosil qilish lozim .

Ikkinchiidan – asarlarni tinglashda quyidagilarga amal qilish kerak:

- a. Asarning bolalarni ma'naviy va ahloqiy tarbiyasi uchun mosligi;
- b. Musiqa ta'limining xususiyati;
- c. Sinfidagi barcha bolalarning mazkur asarga qiziqтира olish va to'la o'zlashtirishga erishish.

Uchinchiidan – darsda olinadigan bilimlar doirasi va malakalarni amald takrporlash va mustahkamlash. Masalan: Q o'shiqlarni jumjalarga bo'lib o'rgatish va keyingi darslarda mustahkamlab takrorlash.

Musiqa darslarida har bir yangi bilim elementi dars faoliyatida to'liq o'zlashtiriladi. Keyingi darslarda keng qo'llanilib doimiy bilimga aylantiriladi.

Xulosa qilib aytganda pedagogikaning asosiy vazifalari musiqa madaniyat darslarida katta ahamiyatga ega bo'lib , musiqani hayot bilan bog'lashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.I.Musabekova. «Musiqa tarbiyasi», Toshkent, 1973.
2. A.Lugovskaya. «Ritmicheskiy uprajneniya igri i plyaski», Moskva, 1991.
3. N.A.Vitlugina. «Metodika muzikalnogo vospetaniya v detsikomu sadu», Moskva, 1973.
4. G.Sharipova, Sh.Yakubova. «Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa o'qitish metodikasi». Toshkent, 2007.

5. Umurova M. Y. Formation of Patriotic Feeling in Youth Students through Folk Songs //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 99-103.

